

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS CURSO DE BACHARELADO EM ARQUIVOLOGIA**

Curso: Arquivologia

Período: 2022.1

Turma: 03

Discente: Joseildo Bernardo da Silva

Docente: Wagner Junqueira de Araujo

Número do DOI :10.5281.7317421

Tema pesquisado: **INDEXAÇÃO**

INFOGRAMA:

INFOGRAMA :

Joseildo

Wagner

- Gráfico 1 - Correlação entre autores.

- Gráfico 2 – Correlação entre palavras chaves.

Documento assinado digitalmente
JOSEILDO BERNARDO DA SILVA
Data: 07/11/2022 21:25:59-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>